

HADITH

Uluslararası Hadis Arařtırmaları Dergisi
International Journal of Hadith Researches
المجلة الدولية لأبحاث الحديث

Aralık / December / ديسمبر / 2018, 1: 133-155

eř-Şâfi'î ve Müslim'in Eserlerinde Hadis Tenkid Prensipleri

The Principles of Hadith Criticism in the Writings of al-Shâfi'î and Muslim

مبادئ نقد الحديث عند الشافعي ومسلم

Belal Abu-Alabbas

Çeviren / Translator / مترجم

Hafize Yazıcı

Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Erzurum / Türkiye
Res. Ast., Ataturk University Faculty of Theology, Erzurum / Turkey
hafize.yazici@atauni.edu.tr

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6675-5890>

Makale Bilgisi | Article Information

Makalenin Türü / Article Type : Çeviri Makale / Translated Article

Geliş Tarihi / Date Received: 19.12.2018

Kabul Tarihi / Date Accepted: 30.12.2018

Yayın Tarihi / Date Published: 31.12.2018

Yayın Sezonu / Pup Date Season: Aralık / December

Atıf / Citation / إقتباس : Abu-Alabbas, Belal. “The Principles of Hadith Criticism in the Writings of al-Shâfi'î and Muslim / eř-Şâfi'î ve Müslim'in Eserlerinde Hadis Tenkid Prensipleri”. HADITH 1 (Aralık/December 2018): 133-155.

İntihal: Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

إنتحال: تم فحص البحث بواسطة برنامج لأجل السرقة العلمية فلم يتم إيجاد اي سرقة علمية.

web: <http://dergipark.gov.tr/hadith> | mailto: hadith.researches@gmail.com

eş-Şâfi'î ve Müslim'in Eserlerinde Hadis Tenkid Prensipleri*

Belal Abu-Alabbas

Çeviren: Hafize Yazıcı

ABSTRACT

Müslüman ve erken dönem Avrupalı bilim adamları tarafından yapılan modern araştırma, klasik muştalaḥu'l-ḥadîs metinlerinde belgelenen hadis tenkidinin, hadis tenkidinin ne kadar erken işlediğini gösterdiğini kabul etmektedir. Bu yazıda, hadis tenkid nazariyeleri üzerine yazılmış en eski eserler olan, önde gelen iki ilim adamı, Muhammed b. İdris eş-Şâfi'î (ö. 204820) ve Müslim b. Haccâc en-Neysâbü'rî (ö. 261/875) tarafından kurulan hadis tenkid kriterlerini inceledim. Bunu yaparken, Müslim tarafından tanımlanan hadis tenkidinin, eş-Şâfi'î'nin ortaya koyduğu sistemle ne derece uyumlu olduğunu belirledim. Eserlerinin mukayesesi, eş-Şâfi'î ile Müslim'in kendi çerçeveleri ve konularındaki farklılığa rağmen, hadis tenkid prensipleri konusunda aralarında çok az bir fark olduğunu ortaya koymaktadır. Erken dönem hadis münekkidlerinin, muhtemelen eş-Şâfi'î'den önceki nesilde geliştirilen, tutarlı bir tenkid sistemine bağlı kaldıkları ortaya çıkmaktadır.

Modern dönem hadis tenkid âlimleri, erken dönem münekkidlerinin hadis tenkidini nasıl ifade ettiklerini ve uyguladıklarını araştırmaktan ziyade, hadis uzmanları arasında, klasik hadis terminolojisi tarafından sunulan teknik terimler üzerinde genel bir mutabakat olduğunu varsayımlardır. M. Zübeyr es-Sıddîki, James Robson ve Muhammed Haşim Kamali gibi araştırmacılar, erken dönem münekkidlerinin çoğunlukla, doğum ve ölüm tarihleri, güvenilirlik ve ehliyetlerini değerlendirmeleri gibi hadis râvîlerinin kişisel bilgileriyle ilgilendiklerini varsayımlardır.¹ Bu yaklaşım, teknik tabirlerin genellikle İbn Salâḥ eş-Şehrezûrî'nin (ö. 643/1245) zamanına kadar tartışıldığını iddia eden Leonard Librande tarafından sorgulanmıştır. Örneğin, *mürsel* (gevşek) ve *munkatî'* (kopuk) terimleri beşinci/on birinci yüzyıla kadar net bir biçimde ayırt edilmemiştir.² Aynı şekilde, üçüncü/dokuzuncu yüzyıl hadis âlimlerine göre *mütevâtir* (yaygın) terimi, bir hadis

* Bu tercüme *Islamic Law and Society* 24 (2017) 311-335 sayfalarında yayımlanan Belal Abu-Alabbas tarafından yazılan *The Principles of Hadith Criticism in the Writings of al-Shâfi'î and Muslim* adlı makalenin tercümesidir. belal.alabbas@orinst.ox.ac.uk. *[] işaretiyle belirttiklerimiz ifadelerin daha iyi anlaşılması için konulmuştur. Hz. Peygamberle ilgili ifadelerde [Hz.] saygı ifadesi tarafımızdan eklenmiştir.

¹ James Robson, "Hadith", *ELP*; Muhammed Zübeyr Sıddîki, *Hadith Literature: its origin, development and special features*, thk. Abdulhakim Murad (Cambridge 1993), 7. bölüm; Muhammed Haşim Kamali, *Principles of Islamic jurisprudence*, 3. baskı (Cambridge 2003), 93-6.

² Leonard T. Librande, "The supposed homogeneity of technical terms in Hadith study", *Muslim World* 72 (1982), 37.

rivayetinin 'yaygın biçimde ortaya çıkması' anlamına geliyordu.³ İbn Salah, *mütevâtir* hadis rivayetlerinin olup olmadığını sorgulamıştır.⁴

Sadece son on yıllık bir süre içerisinde, araştırma, hadis terminolojisine odaklanmaktan ziyade, hadis münekkidlerinin kendi tatbikatlarını incelemeye yönelmiştir. Mesela İbn Ebî Hâtim'in (ö. 327/938) *Takdime*'sindeki ifadeler üzerinden erken dönem hadis tenkidi üzerine yaptığı çalışmada, Eerik Dickinson, bir hadisin sıhhatinin çoğunlukla *isnad*ının veya *isnad*larının sahlılığine bağı olduğunu belirtmiştir. Münekkid, bir râvînin mertebesinin naklettiği malzemeyi incelemekle *[tesbit edileceğini] biliyordu. *[Râvînin] hadis rivayetleri, genel olarak güvenilir râvîlerin *[rivayetlerine] muhalefet ediyor ve onlara uymuyorsa, kabul edilmez ve kayıt altına alınmazdı.⁵ Aynı şekilde, Jonathan A.C. Brown, bir râvînin güvenilirliğini belirlemede onun karakterinin çok az etkili olduğunu söylemiştir.⁶ Sonuç olarak, onun zabtı ve neticede durumu, hadis rivayetlerinin tümünün incelenmesiyle *[tesbit edilmekteydi].

Son dönem araştırmacılar, ikinci/sekizinci ve üçüncü/dokuzuncu yüzyıl hadis münekkidlerinin yöntemi olarak *isnad* tetkikini vurgularken, bu erken dönemde hadis tenkidinin teorik oluşumuyla ilgili hala tam bir anlayışa sahip değiliz. Bu makalede, bu ihtiyaca değinmek istedim. Râvîleri ve hadis rivayetlerini güvenilir olarak tavsif etmek için kendi kriterlerini göz önünde bulundurarak, eş-Şâfiî'nin *Risâle*, *Cimâ'u'l-İlm* ve *İhtilâfu'l- hadîs*'i⁷ ile Müslim'in *Sahîh*'e mukaddimesi ve *Kitâbu't-Temyîz*'ini⁸ mukayese ettim.⁹ Bu eserler hakkındaki incelemem, esas olarak eş-Şâfiî'nin *Risâle*'si ile Müslim'in mukaddimesine dayanıyor ve zaman zaman tartışılan konulara ilave tartışma argümanları sağladıkları diğer eserlere de atıfta bulundum. Müslim, hadis rivayetlerini eserine dahil etme konusunda, tenkid ilkelerini ve kriterlerini ana hatlarıyla açıklayan ilk müellifken; eş-Şâfiî tartışmalı

³ Mütevâtir ve *âhâd* (tek) terimleri, ilk defa 3/9. yüzyılda nazari teoloji (*kelâm*) ve hukuk (*uşûlu'l-fikh*) alanlarında epistemolojik alıştırma olarak ortaya çıkmıştır. Bkz. Hüseyin Hansu, "Notes on the term mutawâtir and its reception in Hadith criticism", *Islamic Law and Society* 16 (2009), 383-408.

⁴ İbn Şalâh eş-Şehrezûrî, *Mukaddimetü ibni's-Şalâh fi 'ulûmi'l-hadîs*, Muştafa Dîbu'l-Buğâ, (Dîmeşk, 1984), 156-7.

⁵ Eerik Dickinson, *The development of early Sunnite Hadith criticism: the taqdimah of Ibn Abî Hâtim al-Râzi*, (Leiden, 2001), 6. bölüm.

⁶ Jonathan A.C. Brown, *Hadith: Muhammad's legacy in the medieval and modern World* (Oxford, 2009), 82-4. Ayrıca bkz. Ebû Bekir Kâfi, *Menhecü'l-imâm el-Buhârî fi taşhîhi'l-ahâdîs ve ta'lîhâ* (Beyrût, 2000); a.g.y. *Menhecü'l-imâm Ahmed fi't-ta'lîl ve esuruhu fi'l-cerh ve't-ta'dîl* (Beyrût, 2005); Beşîr 'Alî 'Umer, *Menhecü'l-imâm Ahmed fi ilâlu'l-hadîs* (Riyad, 2005); Gassan Abdulcebbar, *Buhârî* (Londra, 2007).

⁷ Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, *er-Risâle*, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (Kahire 1940); a.g.y., *Cimâ'ul-ilm* (*el-Ümm* kitabının içinde), thk. Rıfat Fevzî 'Abdulmuttalib, 11 cilt. (Mansura 2008), 9. cilt; a.g.y., *İhtilâfu'l-hadîs* (*el-Ümm* kitabının içinde), 10. cilt.

⁸ Müslim b. el-Haccâc b. Müslim, *Şahîhi Müslim*, thk. Muhammed Fu'âd 'Abdulbâkî, 5. cilt (Kahire, 1955-56, Beyrut'ta 1991'de yeniden basılmış), 1. cilt; a.g.y., *Kitâbu't-temyîz*, thk. Muştafa el-'Azamî, 2. baskı (Riyad, 1982).

⁹ Joseph Lowry'nin eş-Şâfiî'nin *Risâle* tercümesine ve Juynboll'un Müslim'in *Mukaddime* tercümesine başvurmama rağmen, tüm tercüme bana aittir. Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, *The epistle on legal theory*, thk ve terc. Joseph Lowry (New York, 2013); G.H.A. Juynboll, "Muslim's introduction to his *Şahîh*, *fitne* ve *bid'at* kronolojisi üzerine ilavelerle birlikte tercüme edilmiş ve dipnotlandırılmış", *Jerusalem Studies in Arabic Islam* 5 (1984), 263-311.

bir şekilde hadis tenkid nazariyesiyle ilgili genel bir teori ortaya koyan ilk müellifti.¹⁰ Eserleri, yapı ve amaç bakımından farklı olsa da hadis tenkid metodolojisiyle ilgili eleştirel incelemeleri bakımından karşılaştırılabilir.

Son dönem araştırmacılar, eş-Şâfiî'nin kesin anlamda bir hadis münekkidi olmadığını, bir hukuk teorisyeni olduğunu göstermiştir. Joseph Schacht'ın da ifade ettiği gibi eş-Şâfiî, hadis uzmanları tarafından geliştirilen hadis tenkidini hukuk metodolojisine girdirmiştir.¹¹ Benzer şekilde, Christopher Melchert, eş-Şâfiî'nin hadis münekkidlerinden dış uzmanlar olarak bahsettiğini söylemiştir.¹² Scott Lucas, eş-Şâfiî'nin hadis kitaplarında son derece methedildiğini, ancak onlar arasında münekkid imamlardan biri olarak tanınmadığına dikkat çekmiştir.¹³ eş-Şâfiî büyük olasılıkla hadis tenkidıyla bir uygulayıcı olarak değil de bir kuramcı olarak meşgul olmuş ve hadis uzmanlarının yöntemlerine katkıda bulunmuştur.¹⁴

Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî

eş-Şâfiî bir hadisin kabul edilebileceği temeli, güvenilir bir râvînin niteliklerini, hangi hadis rivayetlerinin kaydedilip hangisinin atılacağını belirlerken, bir münekkid tarafından göz önünde tutulması gereken şartları belirtmiştir. [Hz.] Peygamber ya da onun altındaki bir kimseye kadar, her bir rivayet tabakasında tek bir muhbir tarafından nakledilen güvenilir bir rivayet en asgari şeklini tanımlamıştır.¹⁵

Bu tür bir rivayet, belli niteliklere sahip olmadığı sürece ispatlanamaz. Onu rivayet eden kimse; dininde güvenilir olmalı, konuşmasında doğruluğuyla bilinmeli, rivayet ettiği şeyin farkında olmalı, farklı ifadelerin hadis rivayetinin manasının bozulmasına nasıl yol açabileceği hususunda bilgi sahibi olmalıdır. Hadis rivayetini işittiği gibi lafzen rivayet etmesi gerekir, kendi ifadeleriyle aktarmamalıdır; çünkü manen rivayet eder ve manayı değiştirecek unsurlardan da habersiz olursa, doğal olarak helali haram yapıp yapmadığından haberdar olamaz. Ancak hadisi lafzen rivayet ederse, hadis rivayetinin manasının

¹⁰ eş-Şâfiî'nin *Risâle*'si hadis tenkidinin teorik ve pratiğiyle ilgili son derece gelişmiş bir yaklaşım biçimini ihtiva etmektedir. Ebû Dâvûd'un ifade ettiği üzere, eş-Şâfiî'den önce hadis alimleri *mürsel* rivayetleri kabul ediyorlardı, ancak eş-Şâfiî hadisçileri bu tür rivayetlerde dikkatli olmaları için onları uyarmıştır (Ebû Dâvûd es-Sicistânî, *Risâle ilâ ehli Mekke fi vasfi sünenih*, thk. Muhammed Şabbağ (Beyrut, 1974), 24.

¹¹ Joseph Schacht, *Origins of Muhammadan jurisprudence* (Oxford, 1953), 36.

¹² Christopher Melchert, "Traditionists-jurisprudents and the framing of Islamic law", *Islamic Law and Society* 8:3, 2001, 393-4.

¹³ Scott Lucas, *Constructive critics, hadith literature, and the articulation of Sunni Islam: the legacy of the generation of Ibn Sa'd, Ibn Ma'in, and Ibn Hanbal* (Leiden, 2004), 153-4.

¹⁴ Bkz. Wael Hallaq, "Was al-Shâfiî the master architect of Islamic jurisprudence?", *International Journal of Middle Eastern Studies* 25:4 (1993), 587-605.

¹⁵ eş-Şâfiî, *er-Risâle*, 369-70.

değiştğine dair endişe edilecek bir sebep kalmaz. [Râvî], hafızasından rivayet ediyorsa, hafızası kuvvetli olmalı; yazılı malzemesinden rivayet ediyorsa, kitabını iyi muhafaza etmesi gerekir. Tanınmış râvîlerin [rivayet ettikleri] aynı hadis rivayetine sahipse, hadis rivayeti onlarınkiyle mutabakat halinde olmalıdır. *Tedlîs* (hatalı isnad)¹⁶, yani bir araya geldiği kimselerden işitmediğini rivayet etme veya [Hz.] Peygamber'den güvenilir râvîlerin rivayet ettiklerine muhalif olarak bir şeyler rivayet etme şüphesinden uzak olmalıdır. Kendisinden önceki her bir râvînin, hadis rivayeti [Hz.] Peygamber ya da onun altındaki bir kişiye ulaşınca kadar, [raviler zinciri] boyunca aynı niteliklere sahip olması gerekir.¹⁷

Bu paragrafa göre, güvenilir bir râvî (1) sağlam inanç ve ispatlanmış dürüstlüğe sahip olmalı, (2) hadis rivayetlerini nakletme yönteminde bilgili olmalı, (3) sağlam bir hafızaya sahip olmalı, (4) rivayeti işittiği gibi lafzen aktararak, hadis rivayetinin diline ve onun muhtevasına hâkim olmalı, (5) kitabını, hadis rivayetlerini nakletmede kullandığı zaman tamamen muhafaza etmeli, (6), müdellis veya güvenilir râvîlere muhalif olan rivayeti nakleden bir râvî olmamalıdır. eş-Şâfiî lafzen rivayeti vurgulasa da, bir râvînin, iyi bir dil hakimiyetine sahip olduğu ve hadis rivayetinin asıl manasını değiştirmemeye dikkat ettiği sürece, kendi ifadelerini kullanmasına izin vermiştir.¹⁸

eş-Şâfiî rivayetin güvenilirliğini belirlemek için *isnad* zincirindeki her bir muhbirin güvenilirliğinin belirlenmesinin önemini vurgulamıştır. İlk râvînin dürüst olması, muhbirlerinin dürüstlüğünü etkilemez ve muhbirlerinin dürüstlüğü için onun şahitliğine güvenmek yeterli değildir. Bu nedenle, hadis münekkidinden *isnad* zincirindeki her bir ravinin durumunu kontrol etmesi gerekir. Bu aşağıdaki satırlarda şöyle açıklanmıştır:

...Bir kimse kendisinde iyilik belirtileri gördüğü biriyle karşılaşır ve bunun sonucunda onun [hadis rivayetindeki adalet ve zabt] durumunu bilmeden onun hadis rivayetini kabul eder. Böylece, 'falan adam bana şöyle rivayet etti' der. Bunu, ya *[hadisi] ondan alabilmek için hadis rivayeti hakkında güvenilir bir [râvîden] bazı bilgiler almayı umar ya da bu husustaki hayretine ve onaylamamasına rağmen onu aktarmak için ya da ondan hadis rivayeti aktarırken gafletinden dolayı yapar. [Hadis rivayetlerini] hem güvenilir ve zâbit hem de [sika ve zâbit] olmayan birinden nakletmeyen bir kişiyle hiç karşılaşmadığımı zannetmiyorum.¹⁹

¹⁶ eş-Şâfiî, *tedlîs*in iki çeşidini burada tanımlamıştır. Buna ilaveten, *tedlîs*, aldatmayı da gösterebilir, yani, bir râvî muhbirlerinden farklı isimlerle bahsettiği zaman, onların tanınmasını zorlaştırmaktadır. Arapça ifade şeklini kullanmayı tercih ettim, çünkü "tahrif" ve aldatma" olarak yapılan şimdiki tercüme, kelimenin tüm anlamları ihtiva etmemektedir.

¹⁷ eş-Şâfiî, *er-Risâle*, 370-2.

¹⁸ Lafzen rivayet klasik eserlerde tartışılmıştır. Bu tartışmayla ilgili şu eserde tam bir izah bulunmaktadır: 'Abdurrahmân es-Suyûtî, *Tedribu'r-râvî fi şerhi takrîbi'n-Nevâvî*, 'Abdulvehhâb 'Abdullaîf, 2. cilt. (1. cilt içerisinde) (Medine, 1972), 2:92-124.

¹⁹ eş-Şâfiî, *er-Risâle*, 376-7.

eş-Şâfi'î *tedlîs* (*dellese*) yaptığı bilinmemek kaydıyla, güvenilir râvîlerin mu'an'an rivayetini (*er-rivâye bi'l-'an'ane*)²⁰ kabul etmiştir. Kendi zamanında *tedlisin* yayılmasını kınayan eş-Şâfi'î, bir münekkidin, bir *müdellisin* hadis rivayeti konusunda temkinli olması gerektiği konusunda uyarılmış ve böyle rivayetleri çözüme kavuşturma kriterini ana hatlarıyla belirtmiştir.²¹ Eğer râvînin en az bir kez *tedlîs* yaptığı biliniyorsa, bütün muanan rivayetleri şüpheli hale gelir, sadece doğrudan aktarımla elde ettiği rivayetler kabul edilebilir. Bu kriter yalnızca *tedlîs* ile suçlanan güvenilir râvîlerin rivayetlerine uygulanmıştır. eş-Şâfi'î'ye göre:

Dürüst olan Müslümanlar, kendileriyle ilgili konularda dürüst ve güvenilirlerdir; kendilerini etkileyen durumları, başkalarıyla ilgili olan durumlarından farklıdır... Kendi rivayetleri ve [muhibirlerinin] isimlerinden bahsetmeleri, aksi açıkça anlaşılıncaya kadar delil olarak kabul edilir. Bu durumda, o zaman, yaptıkları işlerin sorumlu oldukları şeye uygun olmadığı zaman [rivayetlere] karşı ihtiyatlı oluruz... [Erken dönem alimleri] için bir kimsenin “Falan kimsenin şöyle dediğini işittim: ‘Falan kimseden şöyle işittim’ veya “Falan bana şöyle rivayet etti” demesi aynıydı. Sadece bir araya geldikleri muhibirlerden bizzat işittiklerini rivayet etmişlerdir. “Falan bana falandan rivayet etti” şeklinde [katıldığını] bildiğimiz [râvîlerden] *[rivayeti] kabul etmekteyiz.²² Rivayette bir kez bile *tedlîs* yaptığını bildiğimiz her kim olursa olsun, bize rivayeti konusundaki kendi hatasını açıklamış olur. Bu hata ne onun bütün hadislerini reddetmemize neden olacak bir yalancılığı ne de doğruyu söyleyenlerden kabul ettiğimiz gibi ondan kabul etmemize neden olan bir doğruyu teşkil eder. *Müdellis* bir kimsenin, “[Falan bana] söyledi” veya “[Şöyle] dediğini işittim” demediği müddetçe hadis rivayetini kabul etmeyiz.²³

eş-Şâfi'î adâletin zabtla desteklenmesi gerektiğini vurgulamak için lafzen rivayetin önemini yinelemiştir. Eğer doğru sözlü bir kimse hadis rivayetinin dilinden ve muhtevasından haberdar değilse, onu hatalı aktarabilir.²⁴ Rivayetlerinde birçok hata yapan ve güvenilir bir yazılı kaynağa sahip olmayan (rivayetlerinden alternatif bir kaynak olarak faydalanılabilir) hadis rivayetleri kabul edilemez.²⁵ Lafzen rivayet üzerine yapılan bu vurgu, metin tenkidinin muhtevanın kendisinden

²⁰ Muanan rivayet, râvînin hadis rivayetini doğrudan muhibirinden işittiğini açıklamadığı zaman meydana gelmektedir. Örneğin A, B'den doğrudan ya da bir aracı vasıtasıyla nakilde bulunduğunu belirtmeksizin B'den rivayette bulunur.

²¹ eş-Şâfi'î, *er-Risâle*, 378-9.

²² Burada ‘Abdulmuṭṭalib’in *er-Risâle (el-Ümm, 1:174)* baskısını kullandım. İfadeyi Şâkir’in baskısından daha anlaşılır kılmaktadır.

²³ eş-Şâfi'î, *er-Risâle*, 378-80.

²⁴ A.g.e., 380-1.

²⁵ A.g.e., 382.

ziyade rivayetin kesinliğiyle ilgili olduğunu göstermesine rağmen, muhteva (*metin*) tenkidinin erken dönem münekkidler için önemini göstermektedir.

eş-Şâfiî daha sonra, hadiste önde gelen ve uzman olanların, her ikisinin de ihtilafı hadisi rivayetlerini naklettiği durumlarda daha az bilgili olanların rivayetlerine tercih edildiğini vurgulayarak, hadis ravilerinin mertebelerini tartışmıştır.

Hadis râvîleri çeşitlilik gösterir: Bazıları hadis bilgisi elde etme çabasıyla babalarından, amcalarından, akrabalarından ve arkadaşlarından işitme ve alanda uzman alimlerin (*ehlü't-tenâzu'*) sohbetinde uzun zaman geçirmekle meşhur olanlar vardır. Böyle insanlar hıfz ve [zabt] bakımından önde yer almaktadır. Eğer [rivayetleri] onlardan daha düşük olan kimse ile muhalif olursa, hadis rivayetlerini kabul etmek [sonuncusunu reddetmek] daha iyidir. Hadis râvîleri [aşağıdaki hususlara göre] değerlendirilir: Belli bir râvîden alınan hadis rivayetlerini ortaklaşa rivayet ediyorlarsa, hıfzdaki yeterlilikleri kesinliği güvene layık olanlarla mutabık olmasına göre belirlenir ve [aynı şekilde] hıfzdaki [zabttaki] yetersizlikleri hıfz ve zabt konusunda güveni hak edenlerle muhalif olmasına göre belirlenir. İki (veya daha fazla) rivayet birbirine muhalifse, hangisinin doğru olduğunu ve hangisinin hatalı olduğunu daha önce de vurguladığımız gibi, doğruluk, zabt ve hataları gösteren başka yollarla belirleriz.²⁶

eş-Şâfiî'ye göre, rivayetleri genellikle seçkin râvîlerinkiyle uyumluysa bir râvî güvenilirdir, ancak genel olarak muhalifse, güvenilir değildir. Güvenilirlik derecesi, uyumluluk seviyesine göre değişmektedir. Bu şekilde eş-Şâfiî, rivayetin hatasızlığının ve aktarımın sıhhatinin belirlenebileceğini ileri sürmüştür. eş-Şâfiî tarafından ifade edilen yardımcı unsurların, daha önce de belirtildiği gibi, büyük ihtimalle güvenilir bir râvî için gerekli olan niteliklerdir. Râvînin nitelikleri ve onun hadis rihleleriyle ilgili bilgiler, önemli yardımcı tashih yöntemleri olabilir.²⁷

eş-Şâfiî, hadis rivayetlerinin nakliyle -âhâd rivayetlerinin (*ahbâru'l-âhâd*) sıhhatine referansla ve şahitlik arasında bir karşılaştırma yapmıştır.²⁸ eş-Şâfiî'ye göre, râvîlerin inanç kaynağını ve fıkı aktardıkları için özel bir dini bir yükümlülük ve sorumluluğu vardır.²⁹ eş-Şâfiî benzer bir tartışmaya *Cimâ'u'l-ilm*'de³⁰ de yer vermiş, burada Kur'ân'dan âhâd rivayetinin sıhhatini desteklemek için

²⁶ A.g.e., 382-3.

²⁷ el-Buhârî'nin *et-Târîhu'l-kebir*'i gibi eserler, esasen *isnad*ı tetkik etmek amacıyla hadis râvîlerini, tanımada çok önemlidir. Bkz. Christopher Melchert, "Bukhârî and early Hadith criticism", *Journal of the American Oriental Society* 121 (2001), 7-19, özellikle 12.

²⁸ eş-Şâfiî, *er-Risâle*, 383-94.

²⁹ A.g.e., 394.

³⁰ eş-Şâfiî, *Cimâ'u'l-ilm*, 13-4.

ayetlerden alıntı yapmıştır: “Şahitliklerine razı olacağınız [şahitler tutun...] (2:282)”, “İçinizden âdil iki kişiyi şahit tutun (65:2)” ve “...içinizden adâlet sahibi iki kişinin hüküm vermesi için... (5:95).”³¹ eş-Şâfi‘î bu ayetlere dayanarak şahitliği kabul ettikleri aynı temelde âhâd rivayetleri kabul etmenin alimler üzerine bir görev olduğunu ileri sürmüştür.³²

İlk dönem Mu‘tezilîlerin hadis ravilerini değerlendirmenin, şahitlikleri değerlendirmeye eşdeğer olduğu fikrini desteklemesi muhtemeldir. Mu‘tezilî fakih İbrâhim b. ‘Uleyye’den (ö. 218/833), rivayetin şahitlikle eşdeğer olduğu nakledilmiş ve en az iki kişi tarafından nakledildiği takdirde âhâd hadis rivayetlerinin kabul edileceği belirtilmiştir.³³ Ahmed eş-Şemsi, İbrâhim b. ‘Uleyye’nin eş-Şâfi‘î’nin kendisiyle münazaralarda bulunmasının muhtemel olduğunu göstermiştir.³⁴ Ebû ‘Alî el-Cubbâ‘î’den (ö. 303/915-16) ‘iki güvenilir kişi tarafından nakledilen bir hadis rivayeti makbuldür; ancak güvenilir bir kişi tarafından nakledilen rivayetin, sahabe tatbikatı, *ictihad* (kişisel muhakeme) ya da alimlerin uygulamaları tarafından desteklenmelidir’ dediği nakledilmiştir.³⁵ Ayrıca âhad hadis rivayetlerinin *isnad* temelinde değil, yalnızca Kur’ân, icmâ ve akıl temelinde kabul edilebileceğini ileri sürmüştür.³⁶

eş-Şâfi‘î hadis rivayetinin tek bir râvî ile kabul edilebileceği konusunda ısrar ederken rivayet ve şahitlik arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durmuştur.³⁷ Daha sonra eş-Şâfi‘î uydurma rivayetlerin ciddi etkilerine karşı uyararak, uydurma bilginin nakliyle ilgili rivayetlerden bahsetmiştir.³⁸ Dolayısıyla, *isnad* zincirinde yer alan herkesin adâleti belirlenmedikçe, bir hadis rivayeti kaydedilmemelidir.³⁹

Çoğu durumlarda, birkaç hadis rivayetleri dışında, kişi hadis rivayetlerinin doğruluğunu veya uydurma olduğunu, muhbirinin sıdk ve yalancılığıyla ulaşmaktadır. Bu gibi durumlarda, gerçeklik veya uydurma, muhbirinin kabul edilemez bir şeyi rivayet ettiğinde

³¹ A.g.e., 41. Ayrıca bkz. *İhtilâfu’l-ḥadis*. eş-Şâfi‘î aynı ayeti kendi ifadeleriyle şöyle söyleyerek aktarmıştır: “Ve [Allah] şahitlerin adil ve [şahitler olarak] da bizleri rıza göstermesini şart koşmuştur” (eş-Şâfi‘î, *İhtilâfu’l-ḥadis*, 6).

³² A.g.e., 5-8, 4.

³³ es-Suyûtî, *Tedribu’r-râvî*, 1:72.

³⁴ Ahmed eş-Şemsi, *The canonization of Islamic law: a social and intellectual history* (New York, 2013), 55-63. İbn ‘Uleyye’nin eş-Şâfi‘î ile ilgili tartışmaları için bkz, el-Hâṭib el-Bağdâdî, *Târîhi Bağdâd*, thk. Beşşâr ‘Avvâd Ma’rûf, 17 cilt (Beyrut, 2001), 6:512-4.

³⁵ Ebu’l-Ḥusayn el-Başrî, *el-Mu‘temed fi uşûlu’l-fikh*, thk. Muḥammed Ḥumeydalla vd., 2 cilt. (Dimeşk, 1964), 2:622.

³⁶ el-Kâdî ‘Abdulcebbâr, *Faḍlu’l-i‘tizâl ve ṭabakâtu’l-mu‘tezile*, thk. Fu‘âd Seyyid (Tunus 1974), 289. Ayrıca bkz. Racha El-Omari, “Accommodation and resistance: classical Mu‘tazilites on Hadith”, *Journal of Near Eastern Studies* 71 (2012), 246.

³⁷ eş-Şâfi‘î, *er-Risâle*, 372-4.

³⁸ A.g.e., 394-9.

³⁹ A.g.e., 398.

ya da daha sahih ve daha doğru olduğu görünen bir şeyle çelişen bir rivayeti aktardığında anlaşılabilir.⁴⁰

Bu nedenle, çoğu durumda münekkid, bir hadis rivayetinin sıhhatini belirlemek için muhbirlerinin güvenilirliğine veya bunların eksikliğine dayanmalıdır. Birkaç özel durumda, eğer râvî muhtemelen doğru olamayacak veya daha güvenilir kaynaklarla çelişecek bir şey aktarırsa, hadis rivayetinin uydurma oluşu tespit edilebilir.

Âhâd hadis rivayetlerinin sıhhatini destekleyen rivayetlerin listesini müteakip,⁴¹ eş-Şâfi'î, bir münekkidin, kendisiyle ilgili âhâd hadis rivayetini doğrulamak için başka bir rivayet tariki talep etmesine izin verilebilecek örnekleri belirtmiştir. Birincisi, bir önlem olarak, iki râvînin naklinin bir kimsenininkinden daha güçlü olduğu için bunu yapabilir.⁴² İkincisi, râvî, münekkid tarafından bilinmiyor olabilir, bu durumda münekkid hadis rivayetini doğrulamak için tanınan bir râvînin rivayetini gerekli görebilir.⁴³ Hadis rivayetleri yalnızca durumu bilinen râvîlerden kabul edilmek zorunda olduğu için, tanınmayan bir kimseden (*mechul*) nakledilen bir hadis rivayeti reddedilir.⁴⁴ Üçüncüsü, münekkid, râvîyi güvenilir olarak kabul etmeyebilir, bu durumda onun hadis rivayeti makbul bir kaynaktan elde edilinceye kadar reddedilir.⁴⁵ Âhâd bir hadis rivayetini reddetmek, ancak münekkid kendisine aykırı bir hadis rivayetine sahipse ve ikincisinin kaynağı söz konusu hadis rivayetinden daha güvenilir olduğunda reddedilebilir.⁴⁶ Dahası, münekkid, nakleden kişiyi veya *isnad* zincirinde onun üstündeki kimseyi, rivayetinde zâbit veya güvenilir olmadığını düşünürse reddedebilir.⁴⁷ Son olarak, hadis rivayetinin iki muhtemel anlamı varsa, münekkid, bir yorumu diğerine tercih ederek kabul edebilir.⁴⁸ Kısacası, âhâd hadis rivayetleri, otoritesi Kur'ân ve ittifak edilmiş sünnetten daha az bağlayıcı olsa da, birden çok râvî tarafından nakledilen hadis rivayetleriyle aynı şekilde muamele edilmelidir.⁴⁹

Munkatı hadis rivayetlerinin bağlayıcı olup olmadığı sorusu üzerine eş-Şâfi'î şöyle söylemiştir:

⁴⁰ A.g.e., 399.

⁴¹ eş-Şâfi'î âhâd hadis rivayetinin doğruluğunu tartışmasına 71 sayfa ayırmıştır (*er-Risâle*, 401-71). Ayrıca bkz. eş-Şâfi'î, *İhtilâf*, 8-21.

⁴² eş-Şâfi'î, *er-Risâle*, 433.

⁴³ A.g.e., 433.

⁴⁴ A.g.e., 434.

⁴⁵ A.g.e.

⁴⁶ A.g.e., 458.

⁴⁷ A.g.e.

⁴⁸ A.g.e., 459.

⁴⁹ A.g.e., 461.

Kopuk (*munkatî*) hadis rivayetlerinin, çeşitli [türleri] vardır. [Hz.] Peygamber'in sahabesini gören ve munkatî bir rivayetle [Hz.] Peygamber'e bir hadis rivayeti nisbet eden bir tabii aşağıdaki hususlara göre değerlendirilmelidir: Yapılan değerlendirmelerden biri, onun *mürsel* (kopuk)⁵⁰ hadis rivayetlerini araştırmaktır. Eğer güvenilir râvîler (*huffâz*) de [Hz.] Peygamber'e ulaşan tam bir isnadla benzer bir anlamı rivayet ederse, bu, söz konusu tabiinin kabul ettiği kişilerin güvenilir ve zâbit olduğunun bir göstergesidir. Bununla birlikte, *mürsel* bir hadis rivayetini naklediyorsa ve [onun rivayeti] tam bir isnadla onu rivayet eden başkaları tarafından desteklenmiyorsa, halihazırda açıklandığı gibi onun *[hadis] versiyonu kabul edilebilir. Bununla birlikte böyle bir durumda *mürsel* versiyonlarının, kabul ettiği kişiler dışındaki güvenilir râvîlerin *mürsel* versiyonlarıyla desteklenip desteklenmediği araştırılmalıdır. Eğer böyle bir rivayet bulunursa, o zaman [yukarıda bahsedilen] bu ilk durumdan daha zayıf olmasına rağmen, onun *mürsel* hadis rivayetini güçlendiren bir göstergedir. Ancak böyle bir rivayet bulunmazsa, [Hz.] Peygamber'in bazı sahabesinden hangi görüşlerin nakledildiği araştırılır. Böyle bir düşüncenin, [Hz.] Peygamber'den nakledilen şeye uygun olduğu tespit edilirse, söz konusu tabiinin bu tür rivayetleri güvenilir bir kaynaktan aldığıın göstergesidir. [Güvenilirliğin] bir başka göstergesi de birçok alimin [Hz.] Peygamber'den [kopuk bir şekilde] nakledilenlerle tutarlı hükümler verdiğinin tespit edilmesidir. Diğer bir husus, onun rivayette bulunduğu kimselerin ismini verip vermemesi ve tanınmayan veya rivayetleri münker olan kimse veya kimselerin ismini vermemesidir. Bu değerlendirme, râvînin naklettiklerine ilişkin onun güvenilirliğiyle ilgili çıkarımlarda bulunmak için kullanılabilir. Ayrıca râvînin imamlardan biriyle ortak bir hadis rivayetine sahip olması durumunda, onunla çelişmemesi gerektiği, ancak onunla çelişmesi durumunda, [hadis rivayet] versiyonun [imamlarınkinden] daha kısa (*anqaşa*) olduğu tespit edilirse,⁵¹ öyleyse bu, onun hadis rivayetinin kaynağının güvenilir olduğunun bir göstergesidir.⁵²

eş-Şâfi'î, râvînin *mürsel* hadis rivayetinin bu şartları yerine getirememesi durumunda, hadis rivayetinin olumsuz yönde etkilendiği ve kabul edilemeyeceği sonucuna varmıştır.⁵³ eş-Şâfi'î *mürsel*

⁵⁰ eş-Şâfi'î ve Müslim, '*mürsel*' ve '*munkatî*' terimlerini *isnad* zincirlerindeki herhangi bir tabakada düşen zincire sahip munkatî hadis rivayetini göstermek için kullanmışlardır.

⁵¹ "...ve yekûnu iza şerike aḥaden mine'l- huffâzi lem yuhâlif; fe in hâlefehu, vucide ḥadîsuhu enkaşa, fi hâzihi delâ'ilu 'ala şihḥati mahreci ḥadîsihi (eş-Şâfi'î, *er-Risâle*, 463). Enkasa kelimesi 'hatalı' ve 'daha kısa' anlamlarına gelmektedir, kelimenin bağlamı ilk anlamı desteklemektedir. Arapça şu manayı ifade etmektedir; eğer bir râvînin hadis rivayet versiyonu daha kısa ve imamlarınkinden daha az bilgi içeriyorsa, onun verdiği haber güvenilir bir kaynaktır, çünkü imamların versiyonu daha fazla detay içermektedir ve bahsi geçen râvî şüpheye düşülecek yeni herhangi bir bilgi vermemektedir.

⁵² eş-Şâfi'î, *er-Risâle*, 461-3.

⁵³ A.g.e., 464.

hadis rivayetinin belirli şartlar altında ve sadece [Hz.] Peygamber'in sahabesiyle görüşen tabiinden kabul edilebileceğini iddia etse de, şüphenin bertaraf edilemeyeceğini itiraf etmiştir. Bu nedenle, böyle bir rivayetin, muttasıl *isnad*lı hadis rivayetlerinden daha az bağlayıcı olacağını savunmuştur.⁵⁴ Rivayetteki inkıta, hadis rivayetinin, isimlendirilmesinin güvenilir olmadığı düşünülen birinden alınmış olabileceği anlamına gelir.⁵⁵ Ayrıca *mürsel* hadis benzer versiyonlarla desteklenmiş olsa bile, kaynağı aynı olabilir ve dolayısıyla isimlendirilmesi münker olabilir.⁵⁶ Râvî, sahabenin düşüncelerinin veya bazı alimlerin fıkhi hükümlerini [Hz.] Peygamber'in düşüncesinden kaynaklandığını, bu nedenle *[rivayeti], [Hz. Peygamber'e] nisbet etmiş olduğunu varsaymış olabilir.⁵⁷ Son olarak *mürsel/munqa'î* hadis rivayetleri sadece tabiinin büyüklerinden kabul edilebilir.⁵⁸

Risâle, ihtilâflı hadis rivayetlerini geniş bir şekilde ele alan uzun bir bölüm içermektedir. eş-Şâfi'î, sahih hadis rivayetlerinin birbiriyle tutarlı olması gerektiğini iddia eder, çünkü peygamberlik öğretileri birbirine muhalif olamaz. Ancak, sahih hadis rivayetlerinin çeşitli nedenlerden dolayı ihtilâflı olduğu görülebilir. Birincisi, bir hadis rivayeti diğerini neshedebilir.⁵⁹ *İhtilâfu'l-ḥadîs*'e göre, nesh, yalnızca, bir hadis rivayeti, rivayeti işiten kişiden gelen bir söz veya kitleler (*el-âmmeh*) ya da bir hadis rivayetinin diğerinden sonra geldiğinin kanıtı olabilecek kronolojik bir değerlendirme yoluyla bilinebilir.⁶⁰ İkincisi, ihtilaf ya eksik rivayetten ya da bir râvînin hatasından kaynaklanıyor olabilir.⁶¹ Her durumda münekkîd, iyice bir incelemeyle tearuzu netleştirebilir ve ihtilafı uzlaştırabilir.⁶² Üçüncüsü, iki hadis rivayeti açıkça bir ihtilaf içindeyse, onlardan birinin daha sahih olması gerekir;⁶³ çünkü o, Kur'ân ve diğer hadis rivayetleriyle uyumludur. Bu durumda, bu kaynaklar tarafından desteklenen hadis rivayeti kabul edilir.⁶⁴

eş-Şâfi'î burada *isnad* tetkiki dışındaki başka yöntemleri özetlemiştir. *Risale*'de eş-Şâfi'î, kendisinin ve muhalifinin metodolojisine göre, iki hadis rivayetinin çelişkili olması durumunda bunlardan Kur'ân, sünnet, sahabe tatbikatı, uzlaşma (*icmâ*) veya analogik akıl yürütme (*kıyâs*) ile daha

⁵⁴ A.g.e.

⁵⁵ A.g.e.

⁵⁶ A.g.e.

⁵⁷ A.g.e., 465. eş-Şâfi'î sahabe ve tabiunun fikirlerini [Hz.] Peygamber'e nisbet etme uygulamasına işaret etmiştir. Bu fenomen ile ilgili bkz. Jonathan A.C. Brown, "Critical rigor vs. juridical pragmatism: how legal theorists and Hadith scholars approached the back-growth of *isnâds* in the genre of '*ilal al-ḥadîth*", *Islamic Law and Society* 14:1 (2007), 1-41.

⁵⁸ eş-Şâfi'î, *er-Risâle*, 465.

⁵⁹ A.g.e., 212-3. eş-Şâfi'î nesh uygulamasında sünneti Kur'n ile mukayese etmektedir (Kur'ân, 2:106). Böylece bir hadis rivayeti diğerini neshedebilmektedir.

⁶⁰ eş-Şâfi'î, *İhtilâf*, 40-1.

⁶¹ eş-Şâfi'î, *er-Risâle*, 216.

⁶² A.g.e. İhtilâflı hadis rivayetleri için bkz. 'Abdullâh b. Kuteybe, *Kitâbu te'vîli muhtelifi'l-ḥadîs: fi'r-red 'alâ a'dâ' ehli'l-ḥadîs ve-l-cem' beyne'l-ahbâr elletî idde'av 'aleyhâ et-tenâkuḍ ve-l-ihtilâf*, thk. Muḥammed Zührî en-Naccâr (Kahire, 1966).

⁶³ eş-Şâfi'î, *er-Risâle*, 216.

⁶⁴ A.g.e., 216-7.

iyi kanıtlanmış olan veya *isnad* zincirleri ile tutarlı olan * [rivayetin] kabul edileceğini söyleyen bir muhatabla yapılan bir tartışmayı anlatmıştır. Muhatabı da bunu, ‘söylediğimiz şey budur’ diyerek tasdik etmiştir.⁶⁵ Bu ilk beş prensip Mu‘tezilî hadis tenkidinin temelini oluşturmaktadır. Bir hadis rivayetinin kabul edilmesi için bu ilkelere muhalif olmaması gerekir.⁶⁶ eş-Şâfi‘î, bir rivayetin sahabe tatbikatıyla tutarlı olması gerektiği ilkesini reddetmiştir.⁶⁷ *İhtilâfu'l-ḥadîs*'inde de bu ilkeye karşı olduğunu savunmuştur:

Bir hadis rivayeti [Hz.] Peygamber'den sika [râvîler] tarafından rivayet edilirse, yeterince sahih olmuş olur. Bir rivayeti sadece [Hz.] Peygamber'in bazı sahabeliyle ittifak halinde olduğu için sahih kabul edemeyiz ve bazı sahabenin uygulamalarından farklı olduğu için de reddedemeyiz. Bunun nedeni, sahabenin ve tüm Müslümanların [Hz.] Peygamber'in kararına (*emir*) ihtiyaç duymaları ve onu takip etme gereksimi içinde olmalarıdır. Onların [yani sahabe], [Hz. Peygamber'den] naklettiklerine göre söyledikleri şeyin sıhhatini güçlendiremez veya ona muhalif olarak söyledikleri güvenilir [râvîler] tarafından nakledilenleri zayıflatamaz. [Hz. Peygamber'in] emrini yerine getirmeleri kendilerine ve insanlara zorunludur.⁶⁸

eş-Şâfi‘î, sahabe uygulamasının, sahabe öyle söylemediği sürece, [Hz.] Peygamber'in bir rivayetine dayanması gerektiğinin iddia edilemeyeceğini de eklemiştir. Böyle olmazsa, bu uygulama, sadece sahabenin kendi görüşü olarak aktarılabilir.⁶⁹

Cimâ'u'l-'ilm'de eş-Şâfi‘î, bir alimin Kur'ân, sünnet ve icmâ olmaksızın bir fikir söyleyemeyeceğini iddia ettiği, muhatabıyla yaptığı bir tartışmayı anlatmıştır. Bir kimse güvenilir rivayetler elde etmek için çabalarken, analojiye dayanmadığı sürece, fihri tercihlere veya kalbindeki hislere dayanması gerekçe olamaz.⁷⁰ eş-Şâfi‘î ayrıca âhâd rivayetlerin sıhhati hakkında tartıştığı alimlerin çoğunun, genel olarak bağlayıcı bir delilin Kur'ân'dan, ittifak edilmiş sünnetten veya insanların üzerindeki ittifakından geldiğini kabul ettiğini bildirmiştir.⁷¹ Ayrıca eş-Şâfi‘î, muhatabının yalnızca mütevâtir rivayetlerin bağlayıcı deliller olduğunu öne sürdüğünü ekler. eş-Şâfi‘î, tevâtüre ulaşmak için gerekli râvîlerin sayısını sorduğunda, muhatabı, yalan üzere birleşme ihtimalini bertaraf

⁶⁵ A.g.e., 283-5.

⁶⁶ Ebu'l-Kâsım el-Ka'bî tarafından söylenmiştir. Ebu'l-Kâsım el-Ka'bî, *Kabûl el-ahbâr ve-ma'rifetu'r-ricâl*, thk. el-Hüseynî b. 'Abdurrahîm, 2 cilt (Beyrut 2000), 1:17. Ayrıca bkz. el-Umari, "Accommodation", 240-1, 246-7.

⁶⁷ eş-Şâfi‘î, *Cimâ'u'l-'ilm*, 35.

⁶⁸ eş-Şâfi‘î, *İhtilâf*, 107.

⁶⁹ A.g.e., 107-8.

⁷⁰ eş-Şâfi‘î, *Cimâ'u'l-'ilm*, 14.

⁷¹ A.g.e., 20.

etmek için dört farklı kişiden rivayet eden, farklı bölgelerden gelen dört kişinin olduğunu söylemiştir. Her ravi tabakasında râvîlerin sayısı en az dört olmalıdır.⁷² eş-Şâfiî bu şartın yerine getirmenin imkânsız olduğu [düşüncesini] reddeder ve bu râvîlerin hadis rivayetini tek başlarına aktardıkları için hata yapabileceklerini savunmuştur.⁷³

*Cimâ'u'l-'ilm'*deki bu tartışmalar, eş-Şâfiî'nin bazıları Mu'tezilî Hanefiler olan Ehli Rey'in yöntemlerine değindiğini göstermektedir. *İstihsân*, bir Hanefî hukuk metodolojisidir.⁷⁴ Ayrıca eş-Şâfiî *İhtilâfu'l-hadîs*'te kendisiyle bir Hanefî arasında- Ebû Hanîfe'nin (ö. 150/767) öğrencisi el-Kâdî Ebû Yûsuf'un (ö. 182/798)- görüşüne işaret eden bir tartışma aktarmıştır.⁷⁵ Tevâtüre ulaşmak için gerekli olan râvîlerin sayısı, Mu'tezile'nin bir şartıdır.⁷⁶ eş-Şâfiî'nin, Mu'tezilî ve Hanefî alimlerle tartıştığı, yalnızca çoğunlukla onların metni ele alan hadis tenkid yöntemlerine karşı çıkmadığı, aynı zamanda onları hadis uzmanlarının metodlarına ikna etmeyi amaçladığı da ortaya çıkmaktadır.⁷⁷

Müslim b. el-Haccâc en-Neysâbü'rî

Müslim *Şahîh*'inin mukaddimesine kitabının amacını ve metodolojisini ana hatlarıyla anlatan isimsiz bir muhataba hitab ederek başlamıştır. Delillerini desteklemek için [Hz.] Peygamber'in yanı sıra diğer erken dönem otoritelerine kadar dayanan birçok hadis rivayetleri vermiştir.⁷⁸ Hadis rivayetlerini ve bu tür rivayetlerin ravilerini üç gruba ayırarak eserinin kriterlerini izah etmiştir.⁷⁹ Birinci grup, rivayetlerinde hiçbir kusur bulunmayan, ravileri mutkin ve sağlam olan ve rivayetleri şiddetli ihtilaf ve karıştırmadan uzak kimselerden oluşur.⁸⁰ İkinci grup, birinci gruptakilerle aynı itkanla vasıflanamayan güvenilir kişiler tarafından nakledilen hadis rivayetlerini içermektedir.⁸¹ Üçüncü grup, müttehem sayılan râvîler, hadis alimlerinin çoğunluğu tarafından münker olduğu

⁷² A.g.e., 32-3.

⁷³ A.g.e., 33-5.

⁷⁴ *İstihsân ile ilgili olarak bkz. Satoe Horii, "Judicial authority and private person in Hanafî legal thought: A Discussion on İstihsân", Orient 40 (2005), 105-23.*

⁷⁵ eş-Şâfiî, *İhtilâf*, 89-93.

⁷⁶ El-Omari, "Accommodation", 234.

⁷⁷ er-Risâle'nin tartışmalı içeriği için bkz. Norman Calder, "Ikhtilâf and ijma' in al-Shâfiî's Risâla", *Studia Islamica* 58 (1983), 55-81; George Makdisi, "The juridical theology of al-Shâfiî: origins and significance of uşûl al-fiqh", *Studia Islamica* 59 (1984), 5-47; Joseph Lowry, *Early Islamic legal theory: the Risâla of Muḥammad b. Idrîs al-Shâfiî* (Leiden 2007), 6. bölüm.

⁷⁸ Juynboll Müslim'in mukaddimesini tercüme ederken, metni zaman zaman yanlış yorumlamıştır. Örneğin, 'sümme innâ in şâ'e Allâhu mubtedî'ûna fi tahrîci mâ se'elte ve-te'lîfihi 'alâ şerîṭatin sevfe ezkuruhâ leke' (Muslim, *Şahîh*, 4). Juynboll, bu ifadeyi, gizli muhatab Müslim'in kitabını derlemeye girişmesi belli şartları kabul etmelidir, şeklinde anlamıştır. Juynboll, "Muslim's introduction," 266. Ancak metin, Müslim'in kitabını belli bir metodolojiye göre derlediği anlamında kullanılmıştır.

⁷⁹ Müslim, *Şahîh*, 5.

⁸⁰ A.g.e.

⁸¹ A.g.e.

bilinenler veya rivayetleri hatalı olan kişiler tarafından nakledilen hadis rivayetlerinden oluşmuştur.⁸² Müslim bu kategoriye giren hadis rivayetlerini almamaya yemin etmiştir.

Şahîh'e benzer şekilde *Kitâbu't-temyîz*'in mukaddimesi, Müslim'den kendisine hadis tenkid uzmanlığını açıklamasını istediği görünen isimsiz bir muhatabı ele almaktadır.⁸³ Bu kısa mukaddimede, Müslim, Şahîh'inde tartıştığı râvîlerin sınıflamasını yinelemiş ve güvenilir ravileri güvenilir olmayanlardan ayıran hususları açıklamıştır. Bu kısa mukaddimeden sonra hadis rivayetinde doğruluğun önemini vurgulayan ve güvenilir olmayan rivayetleri nakletmeye karşı uyarının yer aldığı rivayetlerin bir listesi bulunmaktadır.⁸⁴

Müslim'e göre bir râvînin münker hadis rivayetinin temel özelliği, rivayetinin güvenilir ve zâbit olarak kabul edilen kimselerin rivayetlerine muhalif olması veya hemen hemen hiç uymamasıdır. Hadis rivayetlerinin çoğu bu türdence, o zaman rivayetleri reddedilir.⁸⁵ Müslim, hadis uzmanlarının rivayetinin diğer güvenilir ravilerle uyumlu olduğu biliniyorsa, tek bir kişinin âhâd rivayetini kabul ettiğini aktarmıştır.⁸⁶ Öyleyse, akran ravileri tarafından nakledilmeyen daha fazla bilgi eklerse, o zaman onun eklemesi (*ziyâdesi*) kabul edilir.⁸⁷ Müslim'in *Kitâbu't-temyîz*'de vurguladığı gibi, ziyadeyi kabul etmenin nedeni, daha fazla bilgi ekleyen sika bir râvînin şahitliğinin diğerlerinden daha sağlam olan anılara sahip olan birinin şahitliğine benzemesidir.⁸⁸ Bununla birlikte, eğer bir râvî İbn Şihâb ez-Zührî (ö. 124/742) Hişâm b. 'Urve (ö. 146/763) gibi meşhur alimlerden yerleşik öğrencilerinin hiçbirinin bilmediği hadisleri naklediyorsa⁸⁹ ve bu râvînin öğrencilerin sahip olduğu aynı güvenilir hadis rivayetlerini naklettiği bilinmiyorsa, böyle bir râvînin hadis rivayetleri kabul edilemez. Bunun nedeni, önde gelen alimlerin hadis rivayetlerinin hadis uzmanları tarafından iyi bilinmesi ve ortaklaşa *[rivayet edilmesidir] ve râvînin bu alimlere yanlış ifadeler nisbet etmesi mümkündür.

⁸² A.g.e., 7.

⁸³ Müslim, *et-Temyîz*, 169-70.

⁸⁴ A.g.e., 172-5.

⁸⁵ Müslim, *Şahîh*, 7.

⁸⁶ A.g.e. '...an yekûne kad şâreke's-sikâti mine'l-ehli'l-îlmi ve-l-ḥıfzi fi bâ'ḍi mâ ravev ve-em'ane fi zâlîke mine'l-muvâfakati lehum.' Juynboll bu metni, '[bu râvî] bütün çabalarını kendi hadislerini (hadis rivayetlerini) onlarınkiyle uyumlu hale getirmeye çalışmak için uğraşmak zorundaydı' şeklinde tercüme etmiştir. (Juynboll, "Muslim's introduction", 269). Juynboll'un tercümesine göre, bu râvî diğer râvîlerle mutabık olmaya çalışmalıdır. Ancak Müslim'in ifadesi; münekkid, böyle bir râvînin hadis rivayetlerini incelemek ve diğer râvîlerin rivayetleriyle uyumlu ise onları kabul etmek zorundadır anlamına gelmektedir.

⁸⁷ Müslim, *Şahîh*, 7. Müslim'in bu kurala bir kayıt daha eklediği görülmektedir: Rivayette hatalarıyla bilinmeyen sika râvîlerden ziyadeler kabul edebilir. (*et-Temyîz*, 189).

⁸⁸ Müslim, *et-Temyîz*, 199. Bkz. el-Buhârî de sika râvîlerden ziyadeleri kabul etmektedir (el-Buhârî, *Şahîh*, thk. Muhammed Fu'âd 'Abdulbâkî vd., 4 cilt [Kahire 1980], *Kitâb* 24: *Bâb* 55, 56).

⁸⁹ Müslim, *Şahîh*, 7. '...ve-ḥadîsuhumâ 'inde ehli'l-îlmi mebsûṭun müşterekun'. Juynboll bunu 'Her ikisinden gelen hadisler yayılmış ya da [en azından] alimlerin [tarafından oluşturulan koleksiyonlarla] uyumludur (Juynboll, "Muslim's introduction," 269-70). Metin, onların hadis rivayetlerinin yaygınlık kazandığını ve hemen hemen bütün hadis alimleri tarafından kullanıldığını ifade etmektedir.

Hadis ekollerinin bazı kurallarını ve onların yöntemlerini takip etmek isteyenler ve bu [amaç] için kutsal rehberlik ala[bilecekler] için onun uzmanlarını açıkladık. Muallal hadis rivayetlerinden bahsedildiğinde, bir takım yorum ve açıklamaların uygun olduğu yerlerde bu kitaptaki [bazı] bölümlere yorum ve açıklamalar ekleyeceğiz.⁹⁰

Müslim, hadis uzmanlarının metodlarını öğrenmeye istekli olanlar için hadis tenkid kurallarını açıklama amacından bahsetmiştir. Müslim'in kitabın diğer yerlerinde başka kuralları tartışıp tartışmadığını tespit etmek için *Şahîh*'i inceledim, ancak yalnızca birkaç hadis rivayetiyle ilgili bazı illetlerin açıklamalarına yer vermiştir.

Müslim hadis alimleri olarak nitelendirdiği ve hadislerin toplanmasında ve nakledilmesinde bazı uygunsuz yöntemler kullanan bazı hadis müdevvinlerinin uygulamalarını eleştirmektedir:

Zayıf ve reddedilen (*münker*) hadis rivayetlerini toplamaktan kaçınmaları gerektiğini [ihmal etmişlerdir]⁹¹ ve kendilerini sıdk ve güvenilirlikleriyle bilinen sika [râvîler] tarafından nakledilen sahih ve meşhur hadis rivayetleriyle sınırlanmışlardır. Onların bilgisine ulaştıktan [sonra] bile [bu işte ısrar etmişlerdir] ve kendi sözleriyle [hadiste ehliyesiz] olan cahil insanlara aktardıklarının çoğunun münker olduğunu ve rivayetlerinin Mâlik b. Enes [ö. 179/795], Şu'be b. el-Haccâc [ö. 160/777?], Süfyân b. 'Uyeyne [ö. 198/814], Yağyâ b. Sa'îd el-Kaţţân [ö. 198/813], 'Abdurrahmân b. Mehdî [ö. 198/814] ile diğer imamlar gibi hadis imamları tarafından tenkid edilen rivayetler olduğunu doğrulamışlardır.⁹²

Müslim, [Hz.] Peygamber'e hatalı olarak nisbet edilen ve erken dönem hadis tenkid uzmanları tarafından ehliyesizliği tespit edilen kimselerden gelen çok sayıda râvî tarafından toplanan hadis rivayetlerinin yayılmasını tenkid etmiştir. Zayıf ve mechul *isnad*lı münker hadis rivayetleri yayma uygulamasının *Şahîh*'ini derlemesinde itici bir güç olduğunu ifade etmiştir.⁹³ O şöyle eklemiştir:

⁹⁰ Müslim, *Şahîh*, 8.

⁹¹ '...*fimâ yelzemuhum min tarhi'l-ağâdîsi'd-da'ife ve-l-rivâyâti'l-münkere.*' Juynboll bu cümleyi 'onlar [belli] hadislerin zayıf ve münkerlik [özelliklerine] göz yumdular'. Bir dipnotta da Arapça cümlemin lafzi manasının şöyle olduğunu açıklamaktadır: 'onlar zayıf ve münker hadisleri önemsemediler' (Juynboll, "Muslim's introduction," 270). Ancak bu cümlemin manası, bu müdevvinler zayıf ve münker hadis rivayetlerinden kaçınmalıdır, şeklindedir.

⁹² Müslim, *Şahîh*, 8.

⁹³ A.g.e.

Sahih ve zayıf rivayetler arasında ve sika ve müttehem râvîler arasında ayırım yapmayı bilen herkesin görevi, yalnızca onun kaynaklarının sağlam ve râvîlerinin güvenilirliğini⁹⁴ bildiği rivayeti nakledeceğini bilmesidir. Müttehem râvîlerin veya aşırı bidatçıların tüm rivayetlerinden kaçınmalıdır. (*el-mu'ânidîne min ehli'l-bide'*).⁹⁵

Müslim'e göre, râvîler ve müdevvinler, güvenilir kaynaklardan, yalnızca güvenilir hadis rivayetlerini nakletmeli ve toplamalı, kaynağı şüpheli olan veya muhbirleri güvenilir olmayan tüm hadis rivayetlerini atmalıdırlar. Onun düşüncesi, bidatta ısrarcı olanların hadis rivayetlerinin kaydedilmemesidir. Bununla birlikte, Şaḥîḥ şârihleri arasında, Müslim'in kendisi doktrinlerini savunan gruplardan rivayette bulunduğu, ancak akidelerini destekleyen hadis rivayetlerini nakletmediğiyle ilgili küçük bir anlaşmazlık bulunmaktadır.⁹⁶ 'Aşırı bidatçiler'in, kendi düşüncelerini destekleyen bilgiler nakleden kimseleri ifade etmesi muhtemeldir. Müslim *Kitâbu't-temyîz*'de bir Mürci'î tarafından nakledilen bir hadis rivayet versiyonunu reddetmiştir, çünkü onun ziyadesi, kendi düşüncesini desteklemektedir.⁹⁷ en-Nevavî, eş-Şâfi'î'nin şahitliklerini kendi taraftarlarının lehine tahrif edenler dışında, bir kimsenin şahitliğini kabul ettiğini bildirmiştir.⁹⁸ [eş-Şâfi'î'nin] hadis rivayetini sıklıkla şahitlikle karşılaştırdığı gerçeği, bunu eş-Şâfi'î'nin görüşü olarak değerlendirmek için yeterlidir. Keza eş-Şâfi'î'nin sahte alimlerin güvenilir olmayan hadis rivayetlerini topladıklarını ve bu rivayetlerin fıkhi görüşlerini destekleyip desteklemediğine dayanarak güvenilir olanları da attıklarını eleştirdiğini dikkate alınız.⁹⁹

Bu bağlamda söylediklerimizin [bizim] yükümlülüğümüz olduğunun delili¹⁰⁰ Allah'ın şu sözleridir: "Ey iman edenler, size bir fâsik haberler getirirse, önce onun doğruluğunu

⁹⁴ Juynboll 'es-sitârete' kelimesini 'günahlara karşı korunma' olarak tercüme etmiştir. (Juynboll, "Muslim's introduction," 270). "Güvenilirlik" kelimesi daha makuldür. Şayet bir kişi *mestûru'l-hâl* ise onun itibarıyla ilgili ona zarar veren hiçbir şeyi bilmiyoruz demektir. "Günahlara karşı korunma" deyimini ise hatasızlığa (*işmet*) işaret edebilir, bu da hadis râvîlerinin bağlamına uygun düşmemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Muḥammed b. Manzûr, *Lisânu'l-'arab*, 15 cilt (Beyrut 1955-6), 4:343-4, *satara* kelimesi altında.

⁹⁵ Müslim, *Şaḥîḥ*, 8.

⁹⁶ Kâfi, *Menhecü'l-imâmi'l-Buhârî*, 105.

⁹⁷ Müslim, *et-Temyîz*, 198-200. Sünni toplumdaki mezheplerin dışlanması üzerine bkz. Christopher Melchert, "Sectaries in the Six Books: evidence for their exclusion from the Sunni community", *Muslim world* 82:3-4 (1992), 287-95.

⁹⁸ en-Nevavî, *Şaḥîḥi Müslim bi-şerhi'n-Nevavî'l-müsemmâ el-minhâc şerhi şaḥîḥi Müslim b. el-Ḥaccâc*, thk. Halil Me'mûn Şîḥâ, 18 cilt (Beyrut 1995), 1:21.

⁹⁹ eş-Şâfi'î, *er-Risâle*, 466-7.

¹⁰⁰ 'Ve'd-delîlu 'alâ enne'l-lezî kulnâ huve'l-lâzimu dâne mâ hâlefehu kavlu'l-lâhi' Juynboll bunu 'bu konuda söylediklerimizin delili, Allah'ın sözlerinden bahsetmemle açıkça kendini göstermektedir' olarak tercüme etmiştir (Juynboll, "Muslim's introduction," 271). Onun tercümesi doğru değildir.

araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz (49:6)” ve “Şahitlerden razı olacağınız [...şahitler çağırın...] (2:282)”, “İçinizden adâlet sahibi iki kişiyi şahit tutun (65:2).” Zikrettiğimiz ayetler fâsık kişilerden gelen hadis rivayetlerinin reddedilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.¹⁰¹

eş-Şâfiî gibi, Müslim de hadis rivayetlerinin nakini fıkhi meselelerde şahitlik etmesiyle karşılaştırmış ve Kur'ân ayetlerini, hadisin şahitlik gibi yalnızca adil insanlardan alınması gerektiği yönündeki düşüncesini desteklemek için kullanmıştır. Güvenilir bir râvînin açık bir niteliği olarak kişisel adâletin önemine yapılan bu vurgu, Müslim'in 'güvenilirlik' terimini her ne zaman kullandığında, rivayetteki güvenilirlik ve doğruluktan niçin bahsettiğini göstermektedir. Müslim'in kendi analizleri büyük ölçüde *isnad* karşılaştırmasına dayanmaktadır, ancak erken dönem otoriteleri tarafından râvînin güvenilirliğiyle ilgili yapılan değerlendirmeleri de kabul etmektedir. Bu münekkidler kendilerine *isnad*-tetkiki uygulamış olabilir veya söz konusu râvîlerle görüşmüş olabilirler.

eş-Şâfiî ve Müslim, şahitlik ve rivayet arasındaki mukayeselerinde aynı iki ayeti ifade etmelerine rağmen, amaçları farklıdır. Her ikisi de hadis rivayetinin önemi üzerinde durmuş, ancak eş-Şâfiî âhâd rivayetlerin, adil bir veya iki kişinin şahitliğini kabul etmek alimler tarafından kullanılan aynı prensipte kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur. Ancak Müslim, râvî tenkidinin dinin naklini korumak için hadis uzmanlarının bir görevi olduğunu savunmuştur. Bir münekkidin hadis rivayetlerini incelemesi gerektiğini ve yalnızca güvenilir râvîlerden gelen rivayetleri kabul edebileceğini savunarak, dürüst seleflere iftira atma olarak râvî tenkidine karşı çıkan alimlere cevap vermiştir.¹⁰² Amaçtaki bu farklılık, kronolojik bir gelişimi göstermektedir. eş-Şâfiî, hadis temelli fıkhi düşünceyi savunmuş ve bu nedenle muhaliflerini hukukta hadisin üstünlüğüne ikna etmeyi amaçlamıştı. Müslim, uydurma hadis literatürünün yayılmasıyla ilgilenmişti ve bu nedenle, sahihi güvenilir olmayandan ayırmalarının hadis uzmanlarının dini bir görevi olduğunu ve bunun yalnızca vasat bir râvî tenkidıyla mümkün olduğunu vurgulamıştır. Müslim uydurma hadis rivayetlerini [Hz.] Peygamber'e nisbet etmenin vehametini izah etmek için hadis rivayetlerinden bahsetmiştir.¹⁰³ Ayrıca, *isnad* sisteminin önemini vurgulamak ve erken dönem münekkidlerinin hadis tenkid tekniklerini göstermek için erken dönem otoritelerine ve münekkidlerine nisbet edilen rivayetlerin listesini sunmuştur.¹⁰⁴ Hadis râvîlerinin kusurlarını açığa çıkarmak zaruridir, çünkü onlar inançla ilgili bilgileri nakletmişlerdir.¹⁰⁵

¹⁰¹ Müslim, *Şahîh*, 9.

¹⁰² Müslim, *et-Temyîz*, 169-70.

¹⁰³ Müslim, *Şahîh*, 9-11.

¹⁰⁴ A.g.e., 12-27.

¹⁰⁵ A.g.e., 28.

Eğer böyle bir [malzemenin] râvîsi, doğal olarak dürüstlüğe ve doğruluğa eğilimli değilse ve onu tanıyan biri ondan rivayet etmeye kalkışır ve onu tanımayanlara başka bilgi vermezse, o zaman [bu ikinci râvî] bunu yaparken günah işler ve Müslümanların çoğunu aldatmış olur. Bu tür rivayet, hiçbir aslı olmayan uydurmalar olabilir, oysa sika ve makbul râvîler tarafından nakledilen sahih [hadis-] rivayetleri o kadar fazladır ki, sika ve makbul olmayanlar tarafından nakledilen malzemelere başvurmaya mecbur bırakmaz.¹⁰⁶

Müslim zâbit ve güvenilir olmadıklarını bilmesine rağmen, zayıf ve mechul *isnad*lara dayanan bazı râvîlerin uygulamasını kınamıştır.¹⁰⁷ Müslim, bu uygulamayı eleştirirken, bu müdevvinlerin bu tür hadis rivayetleri nakletmesinin ve onlara güvenmesinin tek sebebinin, kendilerini büyük sayılarda hadis rivayetleri bilen büyük müdevvinler ve derleyiciler olarak gösterme heveslerinin olduğunu ileri sürmüştür.¹⁰⁸

Müslim *isnad* tetkiki yoluyla ihtilafı hadis rivayetlerini çözüme kavuşturmuştur. eş-Şâfi‘î’nin yaptığı gibi bir uzlaşma teorisi önermese de, neshin varlığından haberdardır.¹⁰⁹ Nesih olduğu tespit edilemezse, *isnad* mukayesesi yoluyla muhalefeti gidermiştir. Daha iyi bir *isnad* veya *isnad*larla desteklenen hadis rivayetini kabul etmiş ve daha düşük nakil zinciriyle gelenleri ise bastırmıştır.¹¹⁰ Bu fark, eş-Şâfi‘î’nin nazariyelerinin Müslim’ininkinden daha ileri olduğunu göstermektedir. Müslim’in fıkhi yorumculuğa olan ilgisizliği kendi sözleriyle açıklanabilir, çünkü hadis çalışmanın, dini saygı ve yükümlülüğün ameliyesi olarak başka bir disiplin çalışmasının üzerinde olduğuna inanmıştır. Bunu *Kitâbu’t-temyîz*’de şöyle açıklamıştır:

Hadis ilmini [çalışma] ve sahih ve münker rivayetleri [ayıklama] bilgisinin özellikle *Ehl-i hadis* için olduğunu biliniz, çünkü onlar ezberleyicidirler ve insanların rivayetleri (*rivâyâtü’n-nâs*) hakkında tek bilgili [alimler grubu]durlar. [Bunun] nedeni inançlarını dayandırdıkları kaynak (aşl), sünnet ve [Hz.] Peygamber’in zamanından günümüze kadar nesilden nesile aktarılan rivayetlerdir (*es-sünen ve’l-âsâru’l-menkûle*). Dolayısıyla geçmiş dönemlerde hadis rivayetlerinin râvîleri olan farklı bölgelerde yaşayan alimleri veya

¹⁰⁶ A.g.e.

¹⁰⁷ A.g.e.

¹⁰⁸ A.g.e.

¹⁰⁹ Müslim’in bir hadis rivayetinin diğerini neshetmesiyle ilgili birtakım durumlardan bahsetmiştir. Örnek için bkz. *Şâhih, Kitâb 3: Bâb 22, 24; Kitâb 5: Bâb 54; Kitâb 11: Bâb 25; Kitâb 13: Bâb 25.*

¹¹⁰ Müslim, *et-Temyîz*, 172; ayrıca Müslim’in *isnad* tetkikiyle ilgili örnekler için bkz., 181-7, 190-1.

hadisleri bilme hususunda onların düşüncelerine (*mezheb*) karşı çıkanlar veya katılmayanlar için bir yol yoktur.¹¹¹

Müslim, yalnızca hadis uzmanlarının hadis tenkid ilmini bildiğini ve bununla birlikte amacı hadis çalışması hakkında bilgi edinmek isteyenler için hadis tenkid ilmini açıkladığını ifade etmiştir.¹¹² Bu nedenle Müslim'in özellikle hadis çevrelerine hitap ettiği görülmektedir. Eserlerinin başlıkları üzerine yapılan bir araştırma, özellikle hadis, hadis uzmanları ve öğrencileri için yazdığını göstermektedir.

Şâhîh'e girişinin son kısmı, râvî ile muhbiri arasında doğrudan lika doğrulanmadan hadis rivayetlerini kabul etmeyen gizli bir münekkide reddiyedir. Bu gizli şahsın kimliği, tartışma konusu olmuştur.¹¹³ Juynboll tereddüt ederek bu sözde hadis münekkidinin Hısayn b. 'Alî el-Kerâbîsî (ö. 245/859?) olduğunu söylemeye cesaret etmiştir, çünkü Müslim'le çağdaştı, hadis alimlerinin birçoğundan daha münekkiddi ve Mu'tezilî düşüncesini benimsemişti.¹¹⁴ Gerçekten de Müslim'in bu münekkidi açıklaması, el-Kerâbîsî'nin hadis alimleri arasındaki şöhretine uygun düşmektedir. Burada, Juynboll'un doğru olduğunu kanıtlamak için daha fazla delil ortaya koyuyorum. Müslim mukaddimede, bahsi geçen alimin, âhâd hadis rivayetlerinin ilim ifade ettiğini ve amel için bağlayıcı (*huccetun yelzemu bihi'l-âmelu*) olduğu fikrini desteklediğine işaret etmektedir. el-Kerâbîsî'den âhâd hadis rivayetlerinin ilim ifade ettiğini ve amel için bağlayıcı olduğunu iddia ettiği nakledilmiştir (*yûcibu'l-îlme'z-zâhire ve-l-âmele cemîan*).¹¹⁵ Müslim ayrıca bu muhatabının semâ'nın (hadis rivayetlerini işitme) her bir râvî ve muhbiri arasında olmasını isteme nedeninden bahsetmiştir. Müslim bu nedenin -muhbiriyle arasındaki görüşmenin tespit edilememesi yani irsâl (munkatı *isnadlarla* hadis rivayet etme) endişesinin- zayıf olduğunu, çünkü *mürsel* hadis rivayetinin hadis

¹¹¹ A.g.e., 218.

¹¹² A.g.e., 218-9.

¹¹³ Muhtemelen Kâdî 'Iyâd (ö. 544/1149) ile birlikte ortaya çıkan geniş ölçüde kabul edilen bir varsayım, Müslim'in eleştirisinde el-Buhârî (ö. 256/870) ve 'Alî b. el-Medîni'nin (ö. 234/849) kastedildiğidir. (el-Kâdî 'Iyâd, *İkmâlu'l-mu'lim bi-fevâ'idü Müslim*, thk. Yahyâ İsmâ'îl (Kahire 1998), 1:164). Bu varsayım tartışmalıdır, çünkü bu bilgi hem daha sonraki kaynaklara dayanmaktadır hem de Müslim'in eleştirisinde el-Buhârî'yi kastettiğine dair güvenilir kaynak bulunmamaktadır. Şayet Müslim, el-Buhârî ve el-Medîni'nin isimlerini onlara hürmeten almamış olsaydı, o zaman biz Müslim'in muhaliflerinden yalancı, cahil ve sapkın olarak bahseden katı tutumunu nasıl açıklayacağız? Bu aslında üçüncü/dokuzuncu yüzyılda el-Kerâbîsî'nin hadis meclislerindeki tavrına uymaktadır. Müslim'in kendi çağdaşlarından muhalif olduklarına isim vermeden işaret etme işini takip ettiğini ileri sürmek daha ikna edicidir. Jonathan A.C. Brown el-Buhârî ve Müslim'in otoriteleşmesiyle ilgili olan çalışmasında bu iddiayı aktarmakta, ancak onu kabul etme hususunda tereddüt göstermektedir, Brown, 'Abdulfettâh Ebû Ğudde'nin şu iddiasından bahsetmiştir: Bahsi geçen kişi el-Buhârî olamaz; çünkü onlar yalnızca el-Buhârî'yle 250/864 yılında Nişabur'a geldiğinde görüşmüşlerdir. (ez-Zehebî, *el-Mûkiza fi 'ulûmi muştalâhi'l-hadîs*, thk. 'Abdulfettâh Ebû Ğudde [Halep 1984], 122-40); Jonathan A.C. Brown, *The canonisation of al-Buhârî and Muslim: the formation and function of the Sunni hadith canon* (Leiden, 2007), 82, 119. dipnot.

¹¹⁴ Juynboll, "Muslim's introduction," 293-4.

¹¹⁵ Ebû 'Umer b. 'Abdillberr, *et-Temhîd li-mâ fi'l-muvatta' mine'l-me'ânî ve-l-esânîd*, thk. Muştafa el-'Alevî ve Muhammed el-Bekrî, 24 cilt (Kazablanka, 1867), 1:8.

alimlerinin çoğuna göre bağlayıcı bir delil teşkil etmediğini savunmuştur.¹¹⁶ el-Kerâbîsî *tedlîs* fenomeniyle de şaşırtmıştır. Günümüze ulaşmayan *el-Müdelîsûn* adlı kitabı, Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) dahil olmak üzere birçok alim tarafından tenkid edilmiştir, çünkü muhbirlerinden semaları olmayan bazı önde gelen bazı hadis râvîlerinin, özellikle bir müdelîs olarak bilinen Süleymân b. Mihrân el-A‘meş’in (ö. 149/766?) itibarını sarsmıştır.¹¹⁷ Ebu’l -Kâsım el-Ka‘bî (ö. 319/931) *Kabu’l-ahbâr*’ında el-Kerâbîsî’nin hadis ekollerine saldıran kitabından bahsetmiştir. Burada sunulan müşterek kaitlar göz önüne alındığında, el-Kerâbîsî, büyük olasılıkla Müslim’in mukaddimesinde bahsettiği alimdir.

Müslim, *mürsel* hadis rivayetlerini detaylı olarak tartışmasa da kendisi veya hadis uzmanları tarafından kabul edilmediğini savunmuştur.¹¹⁸ *[*Mürsel*] terimini *munkaṭı‘* hadis rivayetlerini ifade etmek için kullanmıştır. Müslim muhalifinin bir râvînin yalnızca ‘*an*’ terimini kullanarak muhbirinden işittiğini açıkça belirtmeden her hadis rivayetinin reddedilmesi gerektiğini iddia ettiğini bildirmiştir.¹¹⁹ Müslim şöyle ekler:

[Bu böyledir], her iki râvînin de aynı zaman diliminde yaşadığı [şüphe olmadan] sabit olsa bile, hadis rivayetini diğerinden nakleden bir râvînin ondan işitmesi ve onunla şifahi olarak konuşması mümkündür. [Tek endişe] bir râvînin diğerinden [hadis rivayetini] işittiğini [kesin olarak] bilmiyoruz ve nakledilen malzemedeki bir araya geldikleri ve birbirleriyle hadis hakkında konuştuklarına dair hiçbir gösterge yoktur. [Bu kişi], bu şekilde her bir hadis rivayetinin, [râvîleri], yaşamları boyunca bir veya daha fazla bir araya geldikleri veya hadis rivayetlerini birbirlerine şifahi söyledikleri; veya yaşamları boyunca [râvînin muhbirinden hadis rivayetlerini işittiği] bir karşılaşma veya buluşmanın gerçekleştiğini açıkça kanıtlayan bir rivayet ortaya çıkıncaya kadar, bağlayıcı bir delil (*hücce*) oluşturmadığını iddia edecektir.¹²⁰

Müslim bu düşünceyi birkaç noktadan çürütmüştür. Birincisi, güvenilir bir kimse kendisi gibi güvenilir birinden hadis rivayeti aktardığında ve aynı dönemde yaşadıkları için birincisinin ikincisiyle bir araya gelmesi ve ondan hadis rivayetlerin işitmesi mümkün olduğundan –râvînin muhbiriyiyle bir araya gelmediği ve ondan hadis rivayetleri işitmediğine dair- aksine bir kanıt bulunmadıkça, rivayetin kesin olarak kabul edilmesi gerektiğiyle ilgili hadis uzmanları arasında genel bir ittifak bulunduğunu

¹¹⁶ Müslim, *Şahîh*, 30.

¹¹⁷ ez-Zehebî, *Târîhu’l-islâm ve-vefeyâtu’l-meşâhîr ve-l-a‘lâm*, thk. ‘Umer et-Tedmurî, 52 cilt (Beyrut, 1993), 18:84-5.

¹¹⁸ Müslim, *Şahîh*, 30. Müslim’in hadis alimleri arasındaki ittifaka referansı; Ebû Dâvûd’un, eş-Şâfi‘î’nin *mürsel* rivayete karşı delilinin başarılı olduğu yönündeki yorumunu teyit etme eğiliminde olduğuna dikkat ediniz.

¹¹⁹ A.g.e., 29.

¹²⁰ A.g.e.

bildirmiştir.¹²¹ ikincisi, eğer böyle bir şart gerekli ise *isnaddaki* her bir râvîye uygulanmalıdır.¹²² Üçüncüsü, râvîlerin bir veya birkaç seferde birbirlerine hadis rivayetleri naklettikleri biliniyor olsa bile, birinin diğerinden naklettiği her bir hadis rivayetinin gerçek bir *semâ'* göstergesi olduğu kabul edilemez, çünkü râvînin aradaki bir kimseden rivayette bulunması ihtimal dahilindedir.¹²³ Müslim daha sonra muanan rivayetin *semâ'* kaydı olmadan önde gelen münekkidler tarafından uygulandığı görüşünü desteklemek için bir dizi hadis rivayetinden bahsetmiştir.¹²⁴ Müslim, hadis uzmanlarının *semâ'* hakkında sorgulama yapmalarının temel nedeninin, isnâdda bir *müdehlisten* bahsedildiğinde *tedlis* şüphesini bertaraf etme olduğunu söylemiştir.¹²⁵

Sonuç Açıklamaları

eş-Şâfiî ve Müslim'i incelemem, hadis tenkidinin erken dönemiyle ilgili dair birtakım sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır.

eş-Şâfiî ve Müslim, sika ve zâbit râvîler tarafından rivayet edilirse, [Hz.] Peygamber'e dayanan her bir hadis rivayetinin kabul edilebilir söylemişlerdir. eş-Şâfiî, râvînin güvenilir olarak kabul edilebilmesi için belirli kişisel ve entelektüel özelliklere sahip olmasını gerekli görmüştür. Bu özellikler, Müslim'in eş-Şâfiî'den daha az ayrıntıyla vurguladığı adâlet ve zabt içermektedir. Her ikisi de hadis tenkidinin *isnad* sistemine bağlı olduğunu iddia etmiştir. Bir râvînin güvenilir olup olmadığını belirlemek için, her ikisi de, rivayetlerinin çoğunluğunun diğer güvenilir râvîlerinkiyle uyumlu olup olmadığını tespit etmek için *isnad* tetkini uygulamıştır. Genel olarak onlarla uyum içinde olduğu tespit edilirse, güvenilir olarak kabul edilir ve onun hadis rivayetleri kabul edilir ve kaydedilir. Eğer böyle değilse, râvî ve hadis rivayetleri güvenilir olarak kabul edilmez. Râvînin güvenilir olmayışı, yalancılığı, dikkatsizliği ve ehliyetsizliği nedeniyle olabilir. Bunu göstermek için, bir münekkid, söz konusu hadis rivayetinin tüm versiyonlarını, nakil tarihini gözlemlemek için toplamıştır. Bu tariklerin ve *isnad*larının mukayesesi, münekkide hangi rivayetin hatasız, hangisinin hatalı olduğunu belirlemesini sağlar.

eş-Şâfiî ve Müslim râvînin *tedlis* yapmasından şüphe edilmediği sürece muanan rivayete (*an'ane*) izin vermiştir. İkisi de râvîlerin adaletini vurgulamış ve aksi belirtilinceye kadar muhbirlerinden dolaylı olarak rivayet ettiklerinde *[râvîlerin] güvenilirliklerini desteklemiştir. Bununla birlikte bir râvînin *tedlis* yapmasından şüphe ediliyorsa, eş-Şâfiî ve Müslim şüpheyi gidermek için *sema'yı* doğrularak *isnadı* kontrol etmişlerdir. İkisi de kopuk (*munkatı'*) hadis rivayetlerini kabul etmemiş, aynı zamanda *[*munkatı'*] rivayetleri *mürsel* hadis rivayetleri olarak da adlandırmışlardır. Her

¹²¹ A.g.e., 29-30.

¹²² A.g.e., 30, 32.

¹²³ A.g.e., 31.

¹²⁴ A.g.e., 31-5.

¹²⁵ A.g.e., 33.

ikisi de *müdeillis* olmadığı sürece muanan rivayetleri kabul etmiş, Müslim, dolaylı rivayetin râvi ile muhbiri arasında en az bir kere *sema*'sının gerçekleştiği bilgisiyle doğrulanırsa kabul edilebileceğini onaylamamıştır.

eş-Şâfi'î ve Müslim, rivayetlerinde sürekli olarak hata yapan râvîleri reddetmişlerdir. eş-Şâfi'î lafzen rivayetin önemini vurgulamıştır. Müslim mukaddimesinde lafzen rivayeti çok az dikkate alırken, *Şahîh*'in kendisinde ise bir hadis rivayetinin farklı versiyonlarını belirttiğinde, konuya sıklıkla dikkat etmiştir.

Hem eş-Şâfi'î hem de Müslim, hadis rivayetini şahitlikle karşılaştırmış ve yanlış ifadelerin [Hz.] Peygamber'e nispet edilmesinin ciddi sonuçlarını analiz etmiştir. Her ikisi de Kur'ân'dan neredeyse aynı ayetlere atıfta bulunmuş ve kişisel adaletin önemini vurgulamak için hadis rivayetlerine yer vermişlerdir. Müslim düşüncelerini hadis rivayetleriyle yayan gruplardan rivayete izin vermemiş, eş-Şâfi'î'ninde benzer bir görüşe sahip olduğu söylenmiştir.

iki hadis rivayetinde ihtilaf varsa, eş-Şâfi'î'nin, onları uzlaştırmak için çaba sarf etmiştir. Uzlaşmanın mümkün olmadığı durumlarda, daha alt seviyede *isnadı* olan hadis rivayeti dikkate alınmamalıdır. Böylece eş-Şâfi'î, hadis rivayetleri arasındaki ihtilafı bertaraf edecek yardımcı yöntemleri tartışmıştır. Uzlaştırmaya hiç değinmeyen Müslim, *isnad* tetkikiyle ihtilafı hadis rivayetlerinin çözüme kavuşturmuştur. Daha alt seviyede *isnadı* olan hadis rivayetini münker olarak düşünmüş ve en çok rivayet tarikine sahip olanı kabul etmiştir. eş-Şâfi'î'nin ilkelerinin daha ileri olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu, muhtemelen fıkıh nazariyesi ve yorumculuğa olan ilgisinden kaynaklanmaktadır.

eş-Şâfi'î, âhâd hadis rivayetlerinin sıhhati için geniş bir bölüm ayırırken, Müslim bu konuya yalnızca kısaca tartışmıştır. eş-Şâfi'î'nin ve Müslim burada farklıdır, çünkü takipçileri ve amaçları farklıdır. eş-Şâfi'î'nin söylemi, bu erken dönemde, âhâd hadis rivayetlerini reddeden Ehl-i rey ve Mu'tezile'den bazılarına yöneliktir. Bu nedenle eş-Şâfi'î'nin asıl amacı, takipçileri âhâd hadis rivayetini ittifakla kabul eden başlıca hadis alimlerinden ve öğrencilerinden oluşan Müslim'in aksine, onların otoritesini onaylamaktır.

Müslim'in fikhi yorumlamaya olan ilgisizliği, eş-Şâfi'î'nin eserine olan ilgisizliğiyle açıklanabilir. Müslim'in eserleri çoğunlukla hadisle ilgilidir ve eş-Şâfi'î hadis alimlerinin yöntemlerine katkıda bulunmuştur. Her ikisi de benzer konuları tartışmış ve aynı kaynakları kullanmış, ancak Müslim, eş-Şâfi'î'ye atıfta bulunmamıştır. Bu, eş-Şâfi'î'yi -bir hadis münekkidi olarak görmemesi nedeniyle olabilir- hadis alimlerinin çoğunluğu ve de eş-Şâfi'î, kendisini hadis münekkidi olarak görmemiştir. eş-Şâfi'î ne hadis müdevvini ne de münekkid olmamasına rağmen, esasen onların doğruluk değeri ve tabakalarını belirlemesi nedeniyle, hadis rivayetlerini kaydetme kriterleriyle ilgilenmiştir. Tashih faaliyetindeki amacı, yalnızca hadis rivayetlerinin güvenilirliğiyle ilgilenen hadis münekkidleri arasındaki farktır. eş-Şâfi'î'nin, [Hz.] Peygamber'in sünneti Kur'ân için münhasır tamamlayıcı olduğu fikrinin formülasyonu, fikhi akıl yürütme ve yorumlama kriterlerini formüle

etme görevinden farklı olan, eş-Şâfiî'nin eserlerinin çoğunun temeli, peygamberi hadis rivayetlerinin toplanması ve korunmasıyla ilgili dindarlara ilham vermiş olabilir.¹²⁶

Özetle, eş-Şâfiî ve Müslim'in hadis tenkid ilkeleri teknik olarak birbiriyle tutarlıdır, ancak eş-Şâfiî'nin fıkhi görüşü, eserleri fıkhi bir zemine sahip olmayan Müslim'den daha ileridir. Her ikisi de amaç ve çerçeveleri bakımından farklılık göstermektedir. eş-Şâfiî zamanının ve Müslim'in dönemindeki teknikleri tartışıyorsa, o zaman üçüncü/dokuzuncu yüzyılın başından ortasına kadar pek bir gelişme görülmemiştir. Gelenek, *Risâle*'deki hadis tenkid seviyesinin hayli seviyede gelişmiş olduğu kanıtladığı gibi, eş-Şâfiî'den önceki nesilde hadis tenkidinin geliştiğini göstermektedir. Sâlih Cezere (ö. 293/906?) İbn Hacer'in (ö. 852/1449) şöyle söylediğini aktarmaktadır: "Râvîler hakkında ilk konuşan kişi, Şu'be'dir. el-Kaţţân onu takip etti, daha sonra Aḥmed ve Yaḥyâ onları takip etmiştir, yani Şu'be b. el-Ḥaccâc, Yaḥyâ b. Sa'îd el-Kaţţân, Aḥmed b. Ḥanbel ve Yaḥyâ b. Ma'în (ö. 233/848) şeklindedir.¹²⁷ Şâlih'in kronolojisi, Müslim'in hadis uzmanlarıyla ilgili kısa listesiyle de desteklenmektedir.¹²⁸ Ne yazık ki, üçüncü/dokuzuncu yüzyılda yazılan 'İlel eserlerinden önce, ikinci/sekizinci yüzyıla ait hadis tenkidleriyle ilgili çok az belgesel kanıt bulunmaktadır.

¹²⁶ Müslim'in eş-Şâfiî'nin eserlerine ulaşmadığı çünkü onların sözde geç derlenmesi de tartışılabilir; ancak bilhassa onunla çağdaş olduğu için, bu kesin değildir, el-Buhârî'nin eş-Şâfiî'nin eserlerini ve fıkhi düşüncesini çok iyi bildiği ortaya çıkmaktadır.

¹²⁷ İbn Hacer el-Askalânî, *Tehzîbu't-tezhîb*, 12 cilt (Haydarabad 1908), 4:345.

¹²⁸ Müslim'in hadis alimleri listesinin önemiyle ilgili bkz. Lucas, *Constructive critics*, 116.